

EARTH SCIENCES

THE FORMATION OF ROADSIDE ECOSYSTEMS IS ANOTHER EVIDENCE OF THE INTEGRITY OF THE BIOSPHERE: THE MAIN CONCLUSIONS OF THE MONITORING STUDY OF HIGHWAYS

Ogilko S.

*Graduate student of the Department of Ecology and Life Safety
Uman National University of Horticulture, Uman, Ukraine*

ФОРМУВАННЯ ПРИДОРОЖНІХ ЕКОСИСТЕМ – ЧЕРГОВЕСВІДЧЕННЯ НЕПОРУШНОСТІ БІОСФЕРИ: ГОЛОВНІ ВИСНОВКИ МОНІТОРИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ АВТОШЛЯХІВ

Огілько С.

*аспірант кафедри екології та безпеки життєдіяльності
Уманський національний університет садівництва, м. Умань, Україна
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8249380>*

Abstract

The main goal set by the author is to investigate the modern ecosystem dynamics of roadside landscapes with the help of modern monitoring methods. The subject of research is the reaction of the biosphere to the transformation of natural landscapes by man, in particular, to the formation of road landscapes. The object of the research is roadside landscapes of highways in the Cherkasy region. The main hypothesis of the research is the assumption that after the construction of the road surface, over a certain period of time, aboriginal plant and animal communities are formed along it, which later show signs of ecosystem dynamics.

Анотація

Головна мета, яку перед собою ставить автор – за допомогою сучасних моніторингових методів дослідити сучасну екосистемну динаміку придорожніх ландшафтів. Предметом дослідження є реакція біосфери на трансформацію природних ландшафтів людиною, зокрема, на формування дорожніх ландшафтів. Об'єктом дослідження є придорожні ландшафти автошляхів Черкаської області. Головною гіпотезою дослідження є припущення, що після побудови дорожнього полотна впродовж певного періоду часу вздовж нього формуються аборигенні рослинні та тваринні угруповання, які згодом подають ознаки екосистемної динаміки.

Keywords: ecosystem, anthropogenic landscape, biodiversity, monitoring.

Ключові слова: екосистема, антропогенний ландшафт, біорізноманіття, моніторинг.

Вступ. Незважаючи на тривалі дискусії щодо віднесення (або невіднесення) до наук про Землю ландшафтознавства (а часто навіть і самої географії) ми свідомо констатуємо не просто причетність, а генетичну єдність географії (зокрема ландшафтознавства) з науками про Землю. Така наша позиція виходить не лише з суто вербальних ознак («гео-» - в назві географії та геології), а й з аналізу численних наукових праць починаючи від Ератосфена та Страбона, а пізніше Гумбольта та Вернадського до сучасних, перелік яких займе не одну сторінку тексту. Найкраще причетність географії та ландшафтознавства до наук про Землю підтверджується в працях корифеїв цього напрямку [5, 8, 15].

Насправді, логіка такого нашого розуміння дуже проста і виходить зі структури географічної оболонки планети Земля, яка складається з окремих геосфер – літосфери, гідросфери, атмосфери, біосфери, антропосфери. Власне, наявність антропосфери, сформованої людиною та її пасіонарними зусиллями на ниві перетворення природного середовища, була констатована нашим видатним співвітчизником Володимиром Вернадським ще на початку ХХ століття. Саме він порівнював діяльність

нашого виду з «геологічною силою». Силою, яка неначе повені, землетруси та виверження вулканів докорінно змінює обличчя нашої планети. Він також обґрунтував унікальну роль нашого виду у перетворенні біосфери у ноосферу, або ж «сферу розуму» [12]. Події останніх років дедалі більше переконують нас у потужному дарі наукового передбачення нашого видатного земляка. Адже, Людина, взявши на себе відповідальність за подальшу долю біосфери планети, почала катастрофічно знижувати її стійкість, що має сьогодні прояв не лише у різноманітних видах забруднення довкілля, а й у катастрофічному зменшенні біорізноманіття.

Далі – більше, «геологічна сила», передбачена В.Вернадським, має сьогодні прояв у таких глобальних процесах як потепління клімату внаслідок господарської діяльності, зокрема потужній емісії парникових газів [6]. Відтак, головний висновок з теорії біосфери-ноосфери Вернадського у сучасному її тлумаченні виглядатиме як: «Людина розумна (*Homo Sapiens*) приречена усвідомити свою невідворотну негативну роль на нашій планеті і знайти толерантний вихід». З огляду на це в усі класифікації

і типології ландшафтів, екосистем, геосистем, видів людської діяльності має бути внесений один найголовніший критерій – підтримка (чи порушення) здатності біосфери до самовідтворення [14]. Цей загальний критерій втілюється на рівні екосистем різного видового і просторового рівня. Саме тому наш теоретичний підхід до виділення антропогенних ландшафтів (в тому числі і лінійних) ґрунтується на пріоритетах екосистемної динаміки.

Проблема, позначена у назві, є актуальною передусім через постійне зростання щільності транспортної мережі, а, отже, усе зростаючу «крадіжку» людиною природних екоотопів у аборигенних рослин і тварин. Вітчизняні дослідження означеної проблеми припадають на середину 2010-х років і на головних їхніх результатах ми зупинимось нижче. На відміну від вітчизняних, в іноземних джерелах ця проблема інтенсивно дискутується впродовж останніх 30-40 років. Проте, такий часовий лаг відставання може бути корисним для вітчизняних теренів, оскільки є можливість, вивчивши чужий досвід уникнути помилок.

Отже *головна мета*, яку перед собою ставить автор – за допомогою сучасних моніторингових методів дослідити сучасну екосистемну динаміку придорожніх ландшафтів.

Предметом дослідження є реакція біосфери на трансформацію природних ландшафтів людиною, зокрема, на формування дорожніх ландшафтів.

Об'єктом дослідження є придорожні ландшафти автошляхів Черкаської області.

Головною *гіпотезою дослідження* є припущення, що після побудови дорожнього полотна впродовж певного періоду часу вздовж нього формуються аборигенні рослинні та тваринні угруповання, які згодом подають ознаки екосистемної динаміки.

Вихідні передумови. В працях сучасної школи антропогенного ландшафтознавства у окрему групу виділяються так звані каркасні ландшафти, як включають класи селитебних і дорожніх ландшафтів [3].

Без сумніву, з позицій функціональності (у географічному розумінні) і навіть просторового «прояву» не коректно «відривати» шляхи сполучення від «вузлів» (населених пунктів), що автори аргументують посиланням на космічні знімки [3, 7]. Проте, з позицій екосистемної динаміки формування екоотопів та вибудова трофічних ланцюгів у цих двох типах антропогенних ландшафтів будуть суттєво відрізнятися [9].

Так, згідно Бурди Р.І. [2] «...антропогенне оселище – це таке оселище, в якому хоч один з абіотичних або біотичних компонентів зазнали змін через прямий чи опосередкований антропогенний вплив». На нашу думку під це визначення підходить лінійний клас антропогенних ландшафтів. Згідно цього ж автора клас дорожньо-лінійних ландшафтів відноситься до секції екотехнічних антропогенних екосистем. Для нас важливим є те, що автором вже у назві статті «закріплюється» наявність екосистемної динаміки у власне антропоген-

них чи навіть техногенних ландшафтах. Відтак, такий підхід констатує можливість включення лінійних ландшафтів до класифікацій, у яких збережені біосферні пріоритети.

Особливу увагу географів привертає проблема методології антропогенного ландшафтознавства, яка дуже тісно пов'язана з загально-географічною методологією. Так, згідно Івана Круглова [10] «...сучасна географічна методологія вимагає адаптації до зростаючого попиту суспільства на екосистемні послуги». З теоретичної точки зору такий підхід нам є дуже близьким, оскільки наближає географічну методологію до біосферної (екосистемної) динаміки через симбіоз наук про Землю (географія, ландшафтознавство) з науками про Життя (екологія, екосистемологія).

На думку одного з провідних фахівців з екосистемології Я.П. Дідуха [9] біогеоценози являють собою певну ділянку земної поверхні чи акваторії з однорідним біоценозом (фітоценоз+зооценоз) та прилеглими частинами атмосфери, літосфери, гідросфери і педосфери, які взаємодіють і в сукупності утворюють єдиний взаємообумовлений комплекс. Для нашого дослідження важливим може бути визначення біогеоценозу, як екосистеми територіального рівня, обмеженої фітоценозом.

Проте, поняття «екосистема» універсальніше, бо охоплює практично всі типи земної поверхні й акваторій, що можуть і мають бути об'єктами класифікації та картування. Подальший аналіз поняттєво-термінологічного апарату в сучасній екосистемології логічно приводить автора до вивчення співвідношень між поняттями «біотоп», «габітат» та «оселище» [9].

З наведеного аналізу видно, що дороги (дорожні ландшафти) можуть бути віднесені як до ландшафтно-інженерної, так і до ландшафтно-техногенної системи. Проте спільними ознаками, які детермінують дорожні ландшафти і є надзвичайно важливими для нашого дослідження можна вважати, по-перше, те, що природні (натуральні, натурально-антропогенні) процеси у ландшафтно-інженерних та ландшафтно-техногенних системах повністю контролюються людиною, і, по-друге, що ці системи не здатні до абсолютного самостійного розвитку, а проявляють його лише у окремих своїх компонентах. Наприклад, штучно насаджені вздовж дорожнього полотна чагарники, дерева, або ж посіяні трави з часом доповнюються рослинами, притаманними даній природній зоні, утворюючи навіть певні рослинні угруповання [9].

Закономірно виникає запитання про обмежуючі фактори саморозвитку дорожніх ландшафтів. Іншою мовою, якщо людина цілком контролює інженерно-техногенний (або ж інертний) блок дорожніх ландшафтів, то з якого моменту і при яких умовах починається саморозвиток живих його компонентів. Адже, біосфера, як і карта в географії не терпить порожніх місць і обов'язково заповнить різноманітними проявами життя створені людиною техноземи, поступово (можливо впродовж десятиліть) перетворюючи їх на зональні типи ґрунтів.

Насправді, це питання надзвичайно складне, передусім з методологічної точки зору, оскільки провести межу (особливо у часі) між інертними та живими компонентами дорожніх ландшафтів майже неможливо. Натомість, конструктивізм географії залишається нереалізованим передусім через відсутність єдиної концепції господарського використання ландшафтів, толерантного до природних екосистем. Головним доказом цього твердження є постійно зростаюча гострота екологічної проблеми у світі, незважаючи на значні успіхи біологів/екологів та географів/ландшафтознавців у розробці поняттєво-термінологічного апарату, різних типологій і класифікацій і навіть цілих програм господарського використання ландшафту.

Виклад основного матеріалу. Наразі на сьогодні у науках про Землю відомі поодинокі намагання щодо розробки такої концепції, в якій би сполучались екосистемні та геосистемні витоки ландшафтознавства. Так, у роботі Анатолія Смалійчука «Георетико-концептуальні основи дослідження антропогенної динаміки геоекосистем» вже у самій назві детермінуються геосистеми з розвинутим екосистемним блоком [1]. Автор наголошує на тому, що для дослідження трансформацій у ландшафтах, що відбулися в останні 20-30 років потрібна гнучка і в той же час всеохоплююча основа (концепція), придатна в тому числі і для проведення прикладних досліджень. На думку автора, основою для узгодження різних ландшафтознавчих підходів може слугувати концепція геоекосистеми [11], яка, подібно до уявлення про ландшафтно-територіальні структури (конфігурації) М. Гродзинського [5], передбачає використання принципу комплементарності при вивченні зв'язків у ландшафті. Також у даній концепції зроблено спробу поєднати просторовий та функціональний підходи до вивчення ландшафтів, з боку географії та екології відповідно. З викладеного бачимо намагання фізгеографів та ландшафтознавців реалізувати комплементарність різних наукових підходів, зокрема поєднати геосистемну та екосистемну суть ландшафту.

Ще далі у цьому напрямку йде С.П.Сонько, який у своїй концепції обґрунтовує наявність екотопу/екологічної ніші виду *HomoSapiens*, що дає змогу відстежити у просторі і у часі еволюцію як самого цього виду, так і його ноосферну динаміку, прямим наслідком чого є формування різноманітних антропогенних ландшафтів [17]. З точки зору С.П.Сонька до складу ноосферних екосистем входять інфраекосистеми, які є частиною екосистеми *HomoSapiens*, яку Людина, як біологічний вид, формує в процесі ноосферогенезу. На думку автора, для усвідомлення просторової сутності екосистеми Людини недостатньо категорії біотопу. Головна аргументація автора концепції полягає в тому, що інші біологічні види як правило отримують поживу і задовольняють свої екологічні і соціальні потреби на доволі обмежених територіях, які власне і відповідають екотопу. Вид же *HomoSapiens*, який вже давно просторово опанував усю біосферу/географічну оболонку, штучно «вивів» задоволення своїх потреб на рівень глобального простору, який згідно

категоріального апарату екосистемології скоріше відповідає категорії екологічної ніші.

Ця модифікована екологічна ніша формується з трьох складових елементів – агроекосистем, урбо-екосистем та інфраекосистем. В географічному аспекті вони наскільки тісно взаємопов'язані, що не можуть існувати одна без іншої. Така ж їхня генетична взаємопов'язаність обумовлена тривалим і складним еволюційним розвитком нашого виду, який сьогодні здійснює повсюдну експансію як щодо інших видів, так і їхніх екологічних ніш. З цього зрозуміло, що біотопи, оселища, хабітати інших видів автоматично «поглинаються» такою експансією [13].

Таким чином, вважаючи інфраекосистеми частиною екологічної ніші *HomoSapiens* ми зберігаємо екосистемну суть усіх дорожніх ландшафтів, оскільки здебільшого штучна їх природа цілком залежить від людини, яка регулює їхнє видове різноманіття, будучи, проте, обмеженою загальними фізико-географічними умовами. Найкращим доказом цього є думка відомого вітчизняного ученого М.А.Голубця, який дуже переконливо описав процес створення людиною екосистеми міста в межах відповідної природної зони [4]. Такі ж докази знаходимо в роботах Ю.Одума.

Виходячи з літературного аналізу як світового так і вітчизняного досвіду проведення моніторингових досліджень дорожніх ландшафтів / інфраекосистем і зважаючи на значну кількість параметрів ми обрали ті з них, які можуть бути досліджені за допомогою наявних нам засобів. Проте, головним з таких параметрів ми вважаємо модифікацію середовища проживання (формування придорожніх рослинних угруповань, сліди помешкання тварин (в тому числі і їх рештки внаслідок загибелі), трофічні відносини та ін.).

Автомобільні викиди утворюються внаслідок спалювання викопного палива, зносу деталей транспортних засобів і використання моторних олів. Викиди від транспортних засобів включають гази (наприклад, CO, CO₂, NO_x, SO₂), вуглеводні [напр., поліциклічні ароматичні вуглеводні (ПАВ), загальні вуглеводні нафти (ЗВН)] і потенційно токсичні елементи (ПТЕ).

Ці викиди потрапляють у повітря, воду та ґрунт. Зокрема, вода та ґрунт діють як поглиначі для ПТЕ від викидів транспортних засобів. Викиди ПТЕ від транспортних засобів викликають особливе занепокоєння в густонаселених міських районах через високі концентрації ПТЕ, що викидаються транспортними засобами. Потенційно токсичні елементи, що осідають на придорожньому ґрунті, не можуть бути розщеплені, тісно пов'язані з ґрунтовою матрицею і, таким чином, утримуються в ґрунті протягом тривалого часу. Крім того, ці ПТЕ можуть переходити в харчовий ланцюг і біоакумулюватися в тканинах рослин і тварин. Низка досліджень показала шкідливий вплив ПТЕ на придорожню біоту [16].

Загальний вплив доріг і транспортної інфраструктури на цінність середовища проживання та

біорізноманіття пояснюється чотирма головними причинами:

- Багато впливів на окремі дорозі є кумулятивними – наприклад, накопичення забруднюючих речовин від транспортних засобів (вихлопні гази, викиди шин і гальм) і технічне обслуговування (гербіциди), вплив змін у гідрології та збільшення обсягів руху.

- Вплив кількох доріг накопичується на рівні ландшафту, оскільки будуються нові дороги, а старі дороги не видаляються. Це посилює втрату незачеплених «основних» територій і ефекти фрагментації екосистеми.

- Деякі несприятливі наслідки відстрочені – наприклад, ефекти фрагментації, які перешкоджають повторній колонізації залишкових середовищ існування фауною (це означає, що фрагментовані популяції можуть бути знищені з часом), і збільшення кількості бур'янів після порушення. Загалом кількість видів бур'янів з часом збільшуються, оскільки з'являються можливості для них заселятися в коридорі доріг із прилеглих ландшафтів, поширюватися вздовж коридору та поширюватися з коридорів до прилеглих територій.

Аналізуючи більшість закордонних та вітчизняних робіт важливо звернути увагу на наступні кількісні і якісні параметри дорожніх ландшафтів, які можуть вплинути на екосистемну динаміку інфраекосистем:

- Видовий склад рослинних угруповань, який може бути індикаторним щодо окремих впливів доріг, наприклад, наявність рослин-галофітів засвідчить боротьбу з заледінням за допомогою солі, рослин гідрофітів, які вказують на недостатній промивний режим ґрунтів або на недостатній дренаж дорожнього полотна (підпір водоносних горизонтів); наявність інвазійних рослин – інтенсивність перенесення їхнього насіння транспортними засобами чи птахами.

- Зовнішні прояви життєдіяльності тварин на придорожніх територіях (мурашники, нори, екскременти, прояви полювання хижаків, рештки тварин та ін.) для оцінки повноти екосистемних відносин в інфраекосистемах.

- Ознаки порушення дорожнім полотном екосистемної динаміки (фрагментація екоотопів, загибель тварин внаслідок збиття автотранспортом та ін.)

Власне, наше дослідження було зосереджене на встановленні динаміки та напрямків розвитку інфраекосистем. Головні запитання, на які треба було знайти відповідь:

1. Наскільки суттєво інфраекосистема (конкретно, траса Київ-Одеса) відрізняється від природних екосистем цієї місцевості. Зокрема, оцінка усіх (або деяких видів впливу). Склад ґрунтів, гідрологічний режим, фіто- та зоорізноманіття, запиленість, шумове забруднення, радіаційний фон та ін. Тобто, визначення сучасного стану даної інфраекосистеми за допомогою ряду показників.

2. Яким чином дана інфраекосистема адаптувалась до умов антропогенного впливу (зміна видового складу рослин і тварин, формування нових трофічних відносин та ін.).

3. Що треба зробити для того щоб звести до мінімуму негативний вплив транспортної діяльності на вже нову, адаптовану до умов довкілля інфраекосистему.

Моніторингові дослідження проведено маршрутним просуванням на автомобілі спочатку від м.Умань на південь до кордону Черкаської області («Батьківська хата») і в зворотному напрямку до кордонів з Київською областю (м.Жашків) з наступним розворотом і просуванням до м.Умань. Всього здійснено 18 зупинок для проведення відповідних замірів і відбору проб. Зупинки здійснювались в місцях відгалуження бокових доріг, що примикають до головної з метою просування вбік (праворуч чи ліворуч) на відстань до 50 м з метою встановлення ступеню зміни екосистемних відносин по мірі віддалення від головної траси.

На кожному з полігонів виконувались наступні види вимірів і спостережень:

- фіксація географічних координат;
- вимір радіаційного фону дозиметром ТЕРРА-П;
- фотографування рослинного і тваринного світу безпосередньо біля дорожнього полотна та в 25 метрах від нього (по 5 фотознімків) (фотокамера Nikon 5000);
- взяття проб ґрунту безпосередньо біля дорожнього полотна та в 25 метрах від нього (по 1 кг у пакет);
- виміри рівня шуму (Benetech GM1351);
- фіксація кількості транспортних засобів;
- виміри запиленості з занесенням даних у відповідний журнал (пилонір-логер PM2.5 Walcom SR-516A).

Дані було занесено у відповідну таблицю (табл.1).В результаті проведених моніторингових досліджень за попередньо розробленою програмою був встановлений сучасний стан інфраекосистеми автотраси Київ-Одеса:

1. Інтенсивність шумового навантаження зростала навколо великих населених пунктів (Умань, Жашків), та в місцях, наближених до кордону області («Батьківська хата») і могла сягати понад 90 dB.

2. Загальні тенденції зростання рівня запиленості також підлягали певним просторовим закономірностям. Зокрема, запиленість залежала від загальної вантажопід'ємності транспортних засобів. Наприклад, якщо за одиницю часу повз пункт спостереження проходила більша кількість вантажних та пасажирських видів транспорту (міжміські автобуси) то і запиленість зростала до 35-44 мкг/м³ часток розміром 10 мкм. Зокрема, це стосувалось міжміських ділянок траси, де транспортні засоби розвивали більшу швидкість (полігони 1, 2, 3, 4).

3. Радіаційний фон по усіх полігонах відповідав фоновим значенням і не перевищував 0,2 msv/h, що не становить небезпеки.

Таблиця 1.

Результати моніторингових досліджень на полігоні №2 траси Київ-Одеса

Вид транспортного засобу	Рівень шуму транспортного засобу у порядку проходження (дБ)										Запиленість (мкг/м ³)			Температура (°C)	Вологість (%)	Радіаційний фон (mSv/h)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	PM 1 Розмір часток (мкм)	PM 2.5 Розмір часток (мкм)	PM 10 Розмір часток (мкм)			
Вантажні	72,7	85,5	90,7	84,7	88,6	85,0	90,9	88,8	86,4	89,7	26	35	40	25.09	63.86	0,16
Легкові	82,5	70,2	84,1	87,4	84,8	98,0	82,5	83,2	84,1	77,9						
Пасажирські	82,4	85,6	82,0	74,8	84,8	88,0	82,2	87,3	85,6	89,9						

4. Хімічний аналіз ґрунтів (рис.1) обабіч траси і на віддаленні 25-30 м від неї показав наступні результати:

- із найбільш вживаних в сучасному автобудуванні важких металів (цинк – оцинковані кузови; мідь – електропроводка, свинець – акумулятори та присадки в паливо; хром – хромовані деталі; титан – легкосплавні диски) найкращу кореляцію показав вміст цинку та титану. Зокрема, вміст цинку поступово падав від узбіччя дороги (69 мг/кг та 50 мг/кг до відповідно 43 мг/кг і 45 мг/кг на віддаленні 25-30 м); вміст титану також поступово падав від узбіччя дороги (396 мг/кг та 343 мг/кг до відповідно 289 мг/кг і 380 мг/кг на віддаленні 25-30 м). При

цьому підвищення вмісту титану у ґрунтах 4-го полігону порівняно з узбіччям ми інтерпретували наявністю на полігоні 3 ще однієї меншої дороги на відстані 10 м, яка, як геохімічний бар'єр могла на себе перебрати частину міграції цього елемента (рис.2);

- вміст свинцю показав зворотній зв'язок 11 мг/кг та 14 мг/кг обабіч дороги до 12 мг/кг і 15 мг/кг на віддаленні 25-30 м. що ми пояснили знаходженням поблизу поля з зерновими культурами, які найскоріше удобрювались фосфатними добривами, до складу яких входить свинець;

1	Результати аналізу зразків в мг/кг.									
2										
3		ґрунт 3/1	ґрунт 3/25	ґрунт 4/1	ґрунт 4/25		ґрунт 3/1	ґрунт 3/25	ґрунт 4/1	ґрунт 4/25
4	Ag3280	37	< 30	< 30	< 30	As1890	2	3	3	4
5	Al3961	11437	16667	24200	24852	Be3130	< 1	1	1	1
6	B_2089	< 30	< 30	< 30	< 30	Cd2144	< 1	< 1	< 1	< 1
7	Ba4554	81	101	140	140	Cr2677	23	27	34	36
8	Be3131	< 30	< 30	< 30	< 30	Hg1849	< 1	< 1	< 1	< 1
9	Bi2230	< 30	< 30	< 30	< 30	Pb2169	11	12	14	15
10	Ca3158	10110	6406	15779	6931	Se1960	< 1	< 1	< 1	< 1
11	Cd2144	< 30	< 30	< 30	< 30	Tl1908	< 1	< 1	< 1	< 1
12	Co2307	< 30	< 30	< 30	< 30					
13	Cr2677	26	30	38	41					
14	Cu3247	< 30	< 30	< 30	< 30					
15	Fe2599	8720	9747	11067	11533					
16	K_7664	4071	> 0,5	> 0,5	> 0,5					
17	Li6707	< 30	< 30	29	27					
18	Mg2790	3148	3389	4607	4531					
19	Mn2576	274	451	468	494					
20	Mo2020	< 30	< 30	< 30	< 30					
21	Na5895	971	406	1206	447					
22	Ni2316	16	21	27	28					
23	P_2136	420	605	429	445					
24	Pb2203	< 30	< 30	< 30	< 30					
25	Sb2175	< 30	< 30	< 30	< 30					
26	Si2516	50	86	93	115					
27	Sn3175	< 30	< 30	< 30	< 30					
28	Sr4215	29	31	60	30					
29	Ti3349	396	289	343	380					
30	V_2924	28	35	48	53					
31	Zn2062	69	43	50	45					
32	Zr3391	< 30	< 30	< 30	< 30					

Рис. 1. Результати хімічного аналізу ґрунтів (здійснені ICP-OES методом на приладі iCAP6500DUO)

- зворотню залежність по розповсюдженню хрому нам інтерпретувати не вдалося, для чого напевне, необхідно провести більш ретельне дослідження механізмів розповсюдження хрому.

- вміст натрію як складника NaCl, за допомогою якого борються з ожеледицею на дорогах, також показав позитивний зв'язок: 971 мг/кг та 1206 мг/кг до відповідно 406 мг/кг і 447 мг/кг на віддаленні 25-30 м.

- взагалі ж вміст головних токсичних речовин у ґрунті не перевищував допустимі значення.

5. Найбільш розповсюдженими видами рослин (за кількістю випадків повторюваності) вздовж траси Київ-Одеса виявились:

- полини(сизий, австрійський, звичайний, гіркий) (*Artemisia*)– 21;
- осот жовтий рожевий та польовий(*Cirsiumarvense*) - 19;
- татарник (*Onopordumacanthium*) - 17;

- бугела(*Anthriscuscerefolium*)– 11;
- пирій (*Elytrigia*)– 10;
- паростки плодкових дерев (вишня, яблуня, абрикос, алича, слива та ін.) – 9;
- звіробій(*Hypericum*)– 8;
- цикорій дикий (*Cichoriumintybus*) – 8;
- деревій(*Achilleamillefolium*) – 7;
- морква дика (*Daucus carota*)– 7;
- синяк звичайний (*Echiumvulgare*)– 7;
- шандра звичайна (*Marrubiumvulgare*) – 7;
- лобода звичайна (*Chenopodiumalbum*) – 6;
- коров'як (*Verbascum*)– 5;
- різак (*Falcaria vulgaris*)– 5;
- берізка польова (*Convolvulusarvensis*) – 5;
- лопух (*Arctium*)– 5;
- тонконіг (*Poa trivialis*) – 4;
- дивина (*Verbascumthapsus*)– 4;
- болиголов плямистий (*Coniummaculatum*)– 4;

Рис.2. Локація відбору проб ґрунту на полігоні №3

Серед розповсюджених на узбіччях доріг зустрічаються такі *інвазійні рослини*:

- злинка однорічна(*Erigeronannuus*)(i)¹ – 11;
- клен ясенелистий (*Acer negundo*)(i)– 10;
- в'яз гладкий Ульмуса (*Ulmus laevis*)(i) – 10;
- скереда (*Crepis tectorum*)(i)– 7;
- грінделія розчепірена (*Grindelia squarrosa*)(i)– 7;
- амброзія (*Ambrósia*)(i) – 3;
- золотарник канадський (*Solidago Canadensis*)(i)– 1;
- акація біла (*Robinia pseudoacacia*)(i) – 1;
- лох(маслинка) (*Elaeagnus*)(i) – 1;
- чорнощирзвичайний (*Iva xanthiifolia*)(i) – 1.

Головна закономірність поширення інвазійних рослин, відмічена нами полягає в тому, що більшість випадків їхнього поширення спостерігається на виїзді з АЗС, або на важливих перехрестях чи

транспортних розв'язках. Напевне через те, що насіння цих рослин, яке чіпляється за транспортні засоби під час їхнього гальмування відпадає і потім вітром зноситься на узбіччя. Сліди боротьби з інвазіями відмічені лише на полігоні №5 («Батьківська хата») де знайдені зрізані стебла клена ясенелистого (*Acer negundo*).

Поширення відомого *галофіту* - шавля кінського (*Rumex confertus*)(15 випадків) спостерігалось на полігонах 1, 3, 4, 13, які відповідають або виїздам з АЗС на головну трасу, або ж знаходяться в межах великих населених пунктів (Умань, Жашків), що власне підтверджує більшу інтенсивність боротьби з ожеледицею на ділянках траси з поживленим рухом автотранспорту.

Наявність *гідрофіта*- зніту болотного (*Epilobium palustre*)(1 випадок) – полігон 3 -виїзд з АЗС SOCAR, свідчить про недостатній промивний

¹Тут і далі (i) – інвазійна рослина

режим ґрунтових вод, що сприяє накопиченню вологи у ґрунті.

Решта рослин зустрічаються не частіше 1 - 3 випадків, але їхня наявність створює те саме фіто-різноманіття, яке притаманне природним екосистемам. Це такі рослини: пижмо (*Tanacetum*); - 3; лядвенець (*Lotus*); - 3; жовтозілля Якоба лучне (*Jacobaeavulgaris*) - 3; льонок (*Linaria*) - 3; парило (*Agrimoniaeupatoria*) - 3; волошка (*Centaureacyanus*) - 2; тополя (*Populus*); - 2; берізка (*Convolvulusarvensis*) - 2; ромашка (*Matricaria*); - 2; люцерна (*Medicago*); - 2; милянна (*Saponariaofficinalis*) - 2; подорожник ланцетолистий (*Plantagolanceolate*) - 2; портулак (*Portulaca*); - 2; смілка (*Silenevulgaris*) - 2; шипшина (*Rosacanina*); - 2; клен польовий та клен татарський (*Acertataricum*); - 2; нечуйвітер (*Pilosellaofficinarum*); - 2; райграс (*Arrhenatherum*); - 2; куничник (*Calamagrostis*); - 2; ясен звичайний (*Fraxinusexcelsior*) - 2; бузок (*Syringa*) - 2; чина (*Láthyru*); - 2; буркун (*Melilotus*) - 2; молочай лозний (*Euphorbiavirgata*) - 1; мишій сизий (*Setariapumila*); - 1; вівсяниця (*Festucapratensis*) - 1; перстач темний (*Potentillaobscura*); - 1; повій (*Lycium*); - 1; хміль (*Humulus*); - 1; конюшина повзуча (*Trifoliumrepens*) - 1; пустирник (*Leonurus*) - 1; горошок мишачий (*Viciacracca*) - 1; скабіоза (*Scabiosaochroleuca*) - 1; алтея лікарська (*Althaeaofficinalis*) - 1; лугига (*Atriplex*) - 1; підмаренник справжній (*Galiumverum*); - 1; глуха кропива (*Lamium*) - 1; костриця (*Festuca*) - 1; китник триреберник непахучий (*Tripleurospermummaritimum*); - 1; пастернак дикий (*Pastinaca*); - 1; сокирки польові (*Consolidaregalis*) - 1; дерен білий або свидина (*Cornusalba*); - 1; мак (*Papaver*) - 1; грястиця збірна (*Dactylisglomerata*) - 1; вязель барвистий (*Securigeravaria*) - 1; граб (*Cárpinus*) - 1; меліса (*Melissaofficinalis*) - 1. На усіх полігонах численні злакові рослини заповнюють нижній ярус, тому ми назвали лише декілька з них.

У наведеному списку майже на всіх полігонах є парость як плодкових так і дикорослих дерев, яка має переважно чагарникові форми: тополя (*Populus*) - 2; клен польовий та клен татарський (*Acertataricum*); - 2; ясен звичайний (*Fraxinusexcelsior*) - 2; граб (*Cárpinus*) - 1; - паростки плодкових дерев (вишня, яблуна, абрикос, слива, алича та ін.) - 9.

Щодо зоорізноманіття, то нами були виявлені ознаки полювання птахів ряду соколоподібні (*Falcoespertinus*, *Falco columbarius*), які використовують трасу та прилеглі до неї території як мисливські угіддя, зокрема харчуючись рештками збитих автотранспортом диких і свійських тварин. Крім того були виявлені численні мурашники, нори павуків та ознаки присутності різних видів комах, червей, плазунів. Оскільки спостереження велось у світлу пору доби з підвищеною інтенсивністю руху автотранспорту, то ознак життєдіяльності ссавців виявлено не було, що, можливо, буде зроблено у майбутніх дослідженнях.

Проте, дослідження біорізноманіття (видовий склад рослин і тварин) безпосередньо обабіч траси

та на віддаленні 25 м від неї підтвердив головні тенденції поступової трансформації як біотопів так і їхніх мешканців по мірі зменшення антропогенізації природного ландшафту.

Висновки. Підводячи стислий підсумок моніторингових досліджень необхідно зазначити:

1. Головні параметри навколишнього середовища, що використовуються у моніторингових дослідженнях дорожніх ландшафтів (геосистем) застосовуються однаково ефективно як в закордонних так і у вітчизняних дослідженнях. Усі вони (біорізноманіття, водотоки, сидементація, запиленість, шум та ін.) можуть характеризувати як окремі властивості компонентів довкілля на які впливають автошляхи, так і бути частиною більш складних методологічних схем дослідження.

2. Вивчення численних літературних джерел, в яких показані результати моніторингових досліджень, дає нам право використовувати такі результати для проведення відповідних аналогій з власними об'єктами досліджень.

3. Проте, у іноземних джерелах спрямованість і кінцева мета моніторингових досліджень природних ландшафтів укладаються в парадигму дослідження природних екосистем і впливу доріг на біорізноманіття. З одного боку така орієнтація знаходиться в тренді європейської та американської наукової традиції, а з іншого є тим орієнтиром, до якого мають прагнути вітчизняні дослідники і наукові школи.

4. За результатами літературного аналізу з'ясувалось, що єдиної методологічної схеми проведення моніторингу шляхів сполучення не існує. Зважаючи на це автор обрав концепцію інфраекосистеми, яка наближає географічну методологію до біосферної (екосистемної) динаміки через симбіоз наук про Землю (географія, ландшафтознавство) з науками про Життя (екологія, екосистемологія) і яка найбільше підходить для виконання поставленої мети - дослідження дорожніх ландшафтів як екосистем.

5. Моніторингове дослідження інфраекосистеми автотраси Київ-Одеса дозволяє зробити висновок про існування екосистемних відносин, розвинутих у різному ступені на різних її ділянках. Напевне, молодість, зрілість, старість та клімаксовий стан таких екосистем залежить як від віку їх існування, так і від інтенсивності антропогенного впливу.

6. Проте, головний висновок полягає в тому, що незалежно від інтенсивності втручання людини в екосистемну динаміку, біосфера завдяки своїй надзвичайній здатності до підтримки життя може такі впливи зменшити, елімінувати, і нарешті, звести нанівець, адаптувавшись до них завдяки формуванню біорізноманіття.

Список літератури

1. Анатолій Смалійчук. Теоретико-концептуальні основи дослідження антропогенної динаміки геоекосистем. /Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені

- Володимира Гнатюка. Серія: географія. Спеціальний випуск. – Тернопіль: СМП «Тайп». – №2 (випуск 32). – 2012. – 210 с. – С.С. 113-117.
2. Бурда Р.І. Принципи укладання класифікаційних схем оселищ на основі антропогенних екосистем за типами природокористування. / Біотопи (оселища) України: наукові засади їх дослідження та практичні результати інвентаризації. (Матеріали робочого семінару. Київ, 21-22 березня 2012 року.) / За редакцією Я.П. Дідуха, О.О. Кагала, Б.Г. Проця. – Київ-Львів, 2012. – 194 с.
3. Воловик В.М. Каркасні ландшафти: етимологія та визначення. / Каркасні (селитебні і дорожні) антропогенні ландшафти: теоретичні та прикладні аспекти : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (з міжнародною участю), м. Вінниця, 24-25 квітня 2019 р. / відп. ред. Г.І. Денисик. – Вінниця, 2019. – 106 с. С.С. 6-12.
4. Голубець М.А., Екосистемологія.- Львів:Поллі,2000.- 178 с.
5. Гродзинський М.Д. Пізнання ландшафту: місце і простір. [Монографія у 2-х т.] / М.Д. Гродзинський – К.: Видавничополіграфічний центр «Київський Університет»: Т.1. – 2005. – 431 с. Т.2. – 2005. – 503 с.
6. Дем'янюк О.С. Екологічні основи функціонування мікробіоценозів ґрунту агроекосистем в умовах змін клімату. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук (доктора наук) за спеціальністю 03.00.16 «Екологія». – Інститут агроекології і природокористування НААН, Київ, 2017.- 439 с.
7. Денисик Г.І. Каркасні антропогенні ландшафти: суть напрями подальших досліджень./ Каркасні (селитебні і дорожні) антропогенні ландшафти: теоретичні та прикладні аспекти : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (з міжнародною участю), м. Вінниця, 24-25 квітня 2019 р. / відп. ред. Г.І. Денисик. – Вінниця, 2019. – 106 с.
8. Денисик Г., Стефанков Л., Сич О. Фізична чи природнича географія України? / Проблеми безперервної географічної освіти і картографії, 2018. Випуск 28 – С.С. 26-33.
9. Дідух Я.П. Проблеми співвідношення між деякими ключовими поняттями в екосистемології. / Біотопи (оселища) України: наукові засади їх дослідження та практичні результати інвентаризації. (Матеріали робочого семінару. Київ, 21-22 березня 2012 року.) / За редакцією Я.П. Дідуха, О.О. Кагала, Б.Г. Проця. – Київ-Львів, 2012. – 194 с.
10. Иван Круглов. Базова геоекосистема (Б-ГЕС) як інтегруючий об'єкт трансдисциплінарної геоекології. / Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. - Тернопіль: СМП «Тайп». - № 2 (випуск 41). – 2016.
11. Круглов І. С. Ландшафт як геоекосистема / І. С. Круглов // Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2006. – № 33. – С. 186-193.
12. Про науковий світогляд ; Філософські погляди натураліста; Декілька слів про ноосферу / В. Вернадський // Тисяча років української філософської думки : антологія / уклад. А. Р. Бурій ; М-во освіти і науки України, ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич, 2018. – Т. 2. – С. 411–417.
13. Сонько С.П., Максименко Н.В. Просторові і часові механізми антропогенної експансії агроландшафту. / Людина та довкілля .- Вип. 2 (15). - Харків: Видавництво ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – С.5-21.
14. Суханова І.П., Сонько С.П. Прагнення до біорізноманіття – новий тренд розвитку стійкого сільського господарства. / Збереження біорізноманіття в контексті сталого розвитку: матеріали Всеукраїнської наукової конференції.- Черкаси: ФОПБелінська О.Б., 2015.- 2015. – СС 151-153.
15. Karasov, O.; Heremans, S.; Kùlvik, M.; Dominich, A.; Chervanyov, I. On How Crowdsourced Data and Landscape Organisation Metrics Can Facilitate the Mapping of Cultural Ecosystem Services: An Estonian Case Study. *Land* 2020, 9, 158. <https://doi.org/10.3390/land9050158>.
16. Shamali DeSilva, Andrew S. Ball, Demidu V. Indrapala, Suzie M. Reichman. Review of the interactions between vehicular emitted potentially toxic elements, roadsides soils, and associated biota. / *Chemosphere*, Volume 263, January 2021, <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.128135>.
17. Sergiy Sonko. Man in Noosphere: Evolution and Further Development. / *Philosophy and Cosmology*, Volume 22. The Academic Journal.- p.p.51-75. Kyiv, 2019. DOI: <https://doi.org/10.29202/phil-cosm/22/5>.